

LANDSHAFT DIZAYNIDA KO'KALAMZORLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI

Karimova Dilnoza Erkinovna

Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti, "Landshaft dizayni" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada shahar ekologik muhitini loyihalash va tashkil etish muammolari ko'rib chiqiladi. Maqola shaharlarda landshaftli muhitlarning yetishmasligi bilan bog'liq ba'zi dolzarb muammolarga bag'ishlangan, shuningdek, ushbu sohadagi hududlarni obodonlashtirishning zamonaviy usullarini ko'rib chiqadi. Landshaft dizaynining belgilangan tamoyillari bo'lajak landshaft dizaynerlarni kasbiy tayyorlash jarayonida ushbu yo'nalish mavjud bo'lgan universitetlarning o'quv jarayonida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ekologik dizayn, landshaft dizayni, vertikal ko'kalamzorlashtirish, zamonaviy materiallar.

Bugungi kunda zamonaviy yirik shaharlarda odamlarni o'rab turgan muhitni saqlash va yaxshilash juda dolzarb muammodir. Shahar hududlarini ko'kalamzorlashtirish inson salomatligining jismoniy va ruhiy holatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Shaharlarning kuchli o'sish davrida, shahar hayoti ritmining oshishi va shahar transportining rivojlanishi ko'chalar, hovlilar va bog'larni yashil maydonlar bilan ko'proq ta'minlashni talab qilmoqda.

Yashil o'simliklar yetishmasligi muammosi yirik shaharlar va ayniqsa fabrika va zavodlar to'plangan yoki zich qurilgan hududlarga tegishlidir. Ko'pgina qurilish kompaniyalari ShNvaQda belgilangan standartlarga rioya qilmasdan, ko'proq foyda olish maqsadida uylar va boshqa inshootlar orasidagi masofalarni bir-biriga juda yaqin quradilar. Ko'pchilik hollarda tegishli tashkilotlar bu qonunbuzarliklarga ko'z yumadi.

Bunday hududlarda yashil maydonlar yetishmasligi muammosini hal qilishning zamonaviy usuli – vertikal ko'kalamzorlashtirishni yaratishdir. Maxsus tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, insonni o'rab turgan atrof-muhitning qulayligi yuqori darajada bo'lishi uchun, atrof-muhitda yetarli miqdorda yashil massivlar bo'lishi kerak. Ushbu parametrlarni shahar ko'cha va hovlilarini ko'kalamzorlashtirish yordamida sezilarli darajada boshqarish mumkin. Shuningdek yashil o'simliklar mikroiklimni yaxshilash xususiyatiga ham ega.

Butun shahar monoton kulrang rangga aylanganda, o'simliklarning yetishmasligi nafaqat estetik muammo, balki ekologik muammoni ham keltirib chiqaradi. Yashil maydonlarni kam bo'lishi mahalliy mikroiklimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qishloq joylarga nisbatan shaharlarda allaqachon havo harorati o'rtacha temperaturadan 7° ga oshib ketgan, namlik darajasi sezilarli ravishda pasaygan. Olimlar shuni isbotlashdiki, ko'kalamzorlar maydoni yetarli darajada katta bo'lmagan taqdirda ham harorat va namlikga ta'sir qiladi. Yashil maydonlar yozda issiqlik energiyasini o'ziga yutish va atrofda havo haroratini pasaytirish xususiyatiga ega.

Ma'lumki, katta shaharlarda havoni changdan va og'ir metallardan tozalashda, kislorod bilan to'yintirishda daraxtlar, butalar, gullar va maysalar muhim rol o'ynaydi. Yildan yilga havoga zaharli gazlar chiqaradigan zavod va avtomashinalar soni ortib bormoqda. Aynan yashil o'simliklar 3,5 mlrd. yildan ortiq muddat mobaynida bizning planetamizdagi barcha mavjudotlarning yashashi uchun kislorod ajratib

bermoqda. Bir shahar aholisi uchun ajratilgan yashil maydon hajmi 20 dan 50 m² bo'lishi kerak deb hisoblanadi. Aholi sonining ortib borishi natijasida yashash joylarining zichlashib borayotganligini hisobga olgan holda ushbu standartlarga rioya qilish deyarli mumkin emas. Shuningdek, yashil o'simliklarning soni va turlariga ta'sir qiluvchi omil bu ularning geografik joylashuvidir va ayniqsa ushbu hududning iqlimi.

Shaharning arxitekturaviy muhitini shakllantirishda ham yashil maydonlar asosiy rol o'ynashadi. Bu inson yashash muhitining ekologiya va estetikasiga bevosita ta'sir qiladi. Yashil o'simliklar turlarini ularning estetik xususiyatlariga ko'ra to'g'ri tanlash, insonlarning didi va madaniyatini rivojlantirishga imkon beradi [1].

Ko'kalamzorlashtirish yo'llari.

Klumbalar. Ko'kalamzorlashtirishning eng mashhur yo'llaridan biri bu gulli klumbalar bo'lib, ularsiz zamonaviy shahar landshaftini tasavvur qilish qiyin. Ular shakli va bezash uslublariga ko'ra bir yillik va ko'p yillik bo'ladi. Klumbalarni shakllantirishning muhim talabi bu, nafaqat o'simliklarni to'g'ri tanlash balki uni muayyan uslubda yaratishdir. Shundagina klumbalar shaharning landshaftli muhitini yanada boyitib ko'rsatib beradi [2].

Muntazam klumba. Muntazam klumbaning asosiy xususiyati – ushbu klumbada mavjud bo'lgan gullarning bir vaqtda gullashidir (1-rasm). Ko'proq holatda muntazam klumbalar shahar muhitida uning ko'rkiga ko'rk qo'shib turishi uchun qo'llaniladi. Ular kompozitsion dizaynning qat'iyligi, shakllarning simmetriyasi va aniqligi bilan ajralib turadi.

Muntazam bo'lmagan klumba. Muntazam bo'lmagan klumba muntazam klumbadan o'zining erkin dizayni bilan farq qiladi (2-rasm). Bog' maydonida muntazam bo'lmagan klumbani yaratish unchalik qiyin emas va u tabiiy va yengil ko'rinadi. Bunday turdagi klumbaga ko'p yillik, oddiy gul o'simliklarini ekish eng maqbul variantdir. O'simliklarni butun yoz mavsumi davomida gullab-yashnashi uchun ularni gullash davriga qarab to'g'ri tanlashga harakat qiling, shunda sizning klumbangiz doimo barchani ko'zini quvontiradi. Bundan tashqari, ko'p yillik o'simliklar (gullar) sizni har yili klumbalarni qayta tashkillashtirishingizni talab etmaydi.

1-rasm. Muntazam klumba

2-rasm. Muntazam bo'lmagan klumba

Vertikal klumba. Vertikal klumba – tirik san'at asaridir. Bunday mo'jiza kam odamni befarq qoldiradi. Ehtimol, har bir kishi o'z bog'ida uch o'lchamli shakldagi bunday gulzorni ko'rishni xohlaydi. Afsuski, vertikal klumbani loyihalash juda qiyin vazifadir. Avvalo klumbaning karkasi yaratiladi, bu bo'lajak klumbaning asosidir. Keyin ramkaga maxsus vazalar o'rnatiladi va ularga o'simliklar ekiladi [4].

3-rasm. Vertikal klumba

Maysazor. Maysazor–bu tabiiy yoki sun'iy tarzda yaratilgan, ajir maysa o'tlar bilan yopilgan yashil maydondir. Maysazorlar yaratilishiga qarab ikki xil: tabiiy shakllangan va maxsus yaratilgan maysazorlar guruhiga bo'linadi. Qo'llanish sohalari bo'yicha quyidagi klassifikatsiya turlariga bo'linadi: manzaraviy va sport maysazorlari [3].

Manzaraviy maysazor quyidagi turdagi qoplamalarni o'z ichiga oladi:

Parterli maysazor - ular o'ta sifatli bo'lib, o'tlari baxmalsimon, rangi bir xilda, yuzi o'ta tekis, bo'yi pastqam, barglari tig'iz bo'ladi. Landshaft dizayneri tomonidan bog' asosiy me'moriy qurilmalari bo'lgan favvora va dekorativ hovuzlar fonida bunday turdagi maysazorni qo'llashi uning yutug'i hisoblanadi. Bunday maysazorni qo'llashdagi asosiy shart - bu maysazor maydonining kattaligi kompozitsiyaning boshqa elementlari maydoni kattaligidan katta bo'lishi kerak (4-rasm).

4-rasm. Parterli maysazor

Oddiy maysazor, ushbu maysazor yana bog'-park maysazori nomi bilan ham mashhur. Uning qo'llanilish sohalari skver, bog' va parklardir. Ushbu zich, keng o'tli qoplama ko'p yilligi, yuqori temperaturaga chidamliligi, mexanik shikastlar orqali zararlanmasligi bilan ajralib turadi.

5-rasm. Oddiy maysazor

Mavritan yoki gullaydigan gazon o'zining tashqi ko'rinishi bilan rangdor mozaykani eslatadi (6-rasm). Bunday gazon uchun 8 dan 30 xilgacha bo'lgan, past bo'yi, e'tibor talab qilmaydigan bir yillik, piyozsimon va urug'lik dala o'simliklaridan o'stiriladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra bunday maysazor ochiq dalalar yoki sun'iy suv havzalarini obodonlashtirishda qo'llanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'tloq yoki bo'lmasa lugoviy maysazorlar Mavritan maysazoriga o'xshab ketadi, lekin unga nisbatan soddaroq (7-rasm). Parklarning katta maydonlariga 3-5 xil turdagi ko'p yillik o'simliklar ekiladi. Ushbu maysazorning xarakterli jihati kam e'tiborliligidir.

6-rasm. Mavritan yoki gullaydigan gazon

7-rasm. O'tloq yoki bo'lmasa lugoviy maysazor

Sport gazoni. Ushbu o'tli qoplama aniq maqsad bilan o'stiriladi ya'ni, sport turlaridan bo'lgan futbol va golf o'yinlari bilan shug'ullanish uchun. Bunday turdagi maysazorlar yuqori yuk va yomon ob-havoga chidamli bo'ladi.

Massivlar. Ko'kalamzor hududdagi ko'p miqdordagi daraxt va buta o'simliklari bu massivlardir. Ular parkning asosiy yadrosi hisoblanadi, hududdagi sanitar-gigiyenik vazifani va mikroiklimni yaxshilab beradi. Bunday hududga uzoq umr ko'radigan va mustahkam bo'lgan o'simliklar ekiladi.

Guruhlar kompozitsiyasi. Ushbu ko'kalamzorlashtirish turi erkin rejali va ochiq muhitli parklarda chiroyli manzaralarni yaratishda qo'llaniladi.

Agar parkni loyihalashda ko'p sonli guruhlar kompozitsiyasi qo'llanilsa, umumiy ko'rinishning hilma-xilligiga yo'l qo'ymaslik uchun ularni bir xil qilish tavsiya etiladi. Kuzatuv hududlariga aralash guruhlarini qo'llash tavsiya etiladi (8-rasm). Ushbu hududga manzaraviy va ignabargli turdagi o'simliklarni ekish juda ham samarali hisoblanadi ammo, ularni loyihalayotganda har bir o'simlik turning biologik xususiyatini inobatga olish kerak.

8-rasm. Guruhlar kompozitsiyasi

Qatorlar kompozitsiyasi. Yo'llar, bulvarlar va bog'-parklarni ko'kalamzorlashtirishda loyihalanganidan o'simliklar ma'lum masofada bir tekis yoki egri chiziq bo'ylab bir yoki bir nechta qatorlarda joylashtiriladi.

Daraxtlardan hosil qilinadigan qatorlar kompozitsiyasi bog'-parklarda yo'laklar bo'ylab qo'llaniladi. Ushbu ko'rinishdagi xiyobon alleya deb ataladi. Alleyalar ochiq va yopiq turlarga bo'linadi. Ochiq alleyalar uchun daraxtlarning toj qismi yuqoriga qarab o'sadigan daraxtlar tanlanadi, yopiq turdagi alleyalarga esa toj qismi yon tomonga o'sib yo'laklar bo'ylab soya hosil qiladigan daraxtlar tanlanadi.

Yashil to'siqlar. Ushbu turdagi ko'kalamzorlashtirish turidan yo'l sirtlarini ajratishda, maydonlar va gulzorlarni ramkalash (o'rash) uchun qo'llaniladi. Yashil to'siqlar – keng bo'lmagan, qatorli, past balandlikdagi daraxt va buta o'simliklaridir. Vazifasiga ko'ra ulardan o'tib bo'lmaydigan bo'lishi kerak, shuning uchun ularni ekayotganda o'simliklar zich, odatda ikki yoki uch qatorda ekiladi.

Shakliga ko'ra, to'siqlar erkin o'sadigan va shakl beriladigan bo'linadi. Erkin holda o'suvchi yashil to'siqlar mo'l-ko'l bo'lib o'sadigan butalardan tashkil qilinadi. Ular o'zining tabiiy ko'rinishi bilan go'zal bo'ladi. Shakl beriladigan yashil to'siqlar esa shox-shabbalari zich bo'lgan butalardan tashkil qilinadi.

Shakl beriladigan yashil to'siqlarga istalgan turdagi shaklni berish mumkin.

O'simliklarning turiga qarab yashil to'siqlar yumshoq va tikonli, doim yashil va barglari to'kiladiganlarga bo'linadi.

Vertikal ko'kalamzorlashtirish – landshaft obyektlarini vertikal yo'nalishda joylashtirish orqali landshaftni o'zgartirish va yaxshilash usuli. Zamonaviy shaharlarda ko'kalamzorlashtiriladigan maydonlarni kamligini hisobiga vertikal ko'kalamzorlashtirish usuli tobora mashhurlikga erishmoqda. Vertikal ko'kalamzorlashtirishning afzallik tomonlari ko'p. Vertikal ko'kalamzorlashtirishning dekorativ roli va estetik ahamiyatini bo'rttirib ko'rsatish qiyin. Lianalar, chirmashib o'suvchi o'simliklar va vertikal ko'kalamzorlashtirishda ishlatiladigan boshqa o'simliklar mo'jaz me'moriy shakllardan bo'lgan besedka, pergola va arkalarni bezaydi (9-rasm). Yashil devorlar soya hosil qiladi, bog'ni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi, bog'ga sirlilik va romantiklik hissiyotlarini baxsh etadi.

9-rasm. Mo'jaz me'moriy shakllarda vertikal ko'kalamzorlashtirish

usulini qo'llash

Bugungi kunda vertikal ko'kalamzorlashtirish usuli hududga estetik go'zallik berish maqsadi bilan birgalikda, hududni obodonlashtirish va holatini yaxshilash uchun qo'llanilmoqda.

Yashil tomilar. Hovlida past qavatli binolar mavjud bo'ladigan bo'lsa, ushbu bino tomida ko'kalamzorlarni tashkil qilish mumkin. Yashil tom tufayli binoning ichki qismidagi haroratni haddan tashqari isib ketishi va sovib ketishini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu holda sug'orish, drenaj va tomidan suv o'tkazmaslik sistemasini to'g'ri tashkillashtirish muhim (10-rasm).

10-rasm. Pastqam turar-joy binosidagi tashkillashtirilgan yashil tom

Yaxshi rejalashtirilgan landshaft dizayni har qanday yer uchastkasini go'zal ko'rinishga o'zgartirishi mumkin va bunda ko'kalamzorlashtirish katta rol o'ynaydi. Daraxtlar, butalar, gullar va zamin qoplamalarining mohirona kombinatsiyasi ko'kalamzorlashtirilishi kerak bo'lgan hududlarga yangi shakllar berishga imkon beradi. O'zining estetik ko'rinishidan tashqari, ko'kalamzorlashtirish shovqindan, changdan himoya qiladi va havoni tozalashni ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Самарская, В. В., Фрелих, А. Н., & Чесноков, Н. Н. (2019). Принципы озеленения городских территорий. Наука и Образование, 2(4).
2. Каримова, Д. Э. (2017). ФИТОДИЗАЙН С НАМИ ВЕЗДЕ. Актуальные научные исследования в современном мире, (6-3), 64-66.
3. K.D.Rahimov, A.S.Uralov. "Landscape arxitekturasini obyektlarini loyihalash". «Sano-standart» nashriyoti, Toshkent, 2015.
4. Muratovich, K. A., & Erkinovna, K. D. (2022). Ornamental Plants Used for Flower Arrangements. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 511-514.

5. Erkinovna, K. D., & Sergeyevna, K. G. The Reconstruction of the Architectural Landscape is a Means of Optimizing an Urban Environment. *International Journal on Integrated Education*, 4(4), 238-240.

6. Erkinovna, K. D., & Ulugbek, M. (2024). Importance of Beautiful Catalpa Tree in Urban Landscape Design. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 5(3), 45-48.

